

**БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ
ЗОНАЛАРДА БОШҚАРУВ.**

*Махсудов Шерзод Солижонович
Фаргона давлат университети
тадқиқотчи*

Аннотация. Мазкур мақолада эркин иқтисодий зоналарни самарадорлигини ошириш бошқарув органларини масалаларига бағишланган. эркин иқтисодий зоналар бошқарув органларини самарали фаолият мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналарни ихтисослашув такомиллаштиришга доир хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: эркин иқтисодий зоналар, эркин иқтисодий зоналарни бошқарув органлари, Эркин иқтисодий зоналарда бошқарув кенгаши, Эркин иқтисодий зоналарни бошқарув дирекцияси, самарали барпо этиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ягона дарча, замонавий инфратузилма объектлари билан таъминланганлиги, йирик транспорт коммуникация.

**РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН.**

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам повышения эффективности свободных экономических зон. Эффективное функционирование органов управления СЭЗ Сделаны выводы по совершенствованию специализации СЭЗ в стране.

Ключевые слова: Свободные экономические зоны, органы управления свободной экономической зоной, правление свободной экономической зоны, дирекция по управлению свободной экономической зоной, эффективное строительство, единое окно малого бизнеса и частного предпринимательства, обеспеченность современными инфраструктурными объектами, крупные транспортные коммуникации.

**THE ROLE OF GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT OF FREE
ECONOMIC ZONES.**

Annotation. This article is devoted to the issues of increasing the efficiency of free economic zones. Effective functioning of the FEZ management bodies Conclusions are drawn on improving the specialization of the FEZ in the country.

Key words: free economic zones, free economic zone governing bodies, free economic zone board, free economic zone management directorate, efficient construction, single window for small business and private entrepreneurship, provision with modern infrastructure facilities, large transport communications.

Кириш.

Ҳозирги глобаллашган даврда ҳар бир давлат ўз олдига улкан мақсадларни қўйиши аниқ, лекин бу мақсадлар инвестицияларсиз ташкил этилиши қийиндир. Шу инвестицияларнинг мажозий маънода ўчоғи ҳисобланган эркин иқтисодий зоналар ҳисобланади. Бугунги кунда дунёнинг 150 дан ортиқ давлатида ташкил этилган эркин зоналар мамлакатлар тараққиёти учун хизмат қилиб келмоқда.

Эркин иқтисодий зоналар ташкил этишдан мақсад, айниқса экспортга асосланган ривожланиш стратегиясини афзал кўрган мамлакатлар ишлаб чиқариш даражасини аниқлашга ҳаракат қилади. Экспортни оширишнинг энг муҳим воситаларидан бири сифатида қараладиган Эркин иқтисодий зона режимини жорий этилиши билан солиқ тўловчиларга солиқ имтиёзлари тақдим этилмоқда. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил этишда ривожланиш учун қулай муҳит яратиш, келажак соҳаларни танлаш ва уларни рағбатлантиришга йўналтириш, яъни сармоя киритиш, мамлакатга хорижий капитал ва технологияларни жалб қилиш орқали, иқтисодиётни ривожлантириш.

Мамлакатлар бу вазифаларни хал этишда асосий омил деб эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил этилиши мамлакат иқтисодиётни ривожлантириш билан бирга, мамлакатдаги ишсизлик муаммосини, минтақаларнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш, халқаро ва миллий бозорларни товарлар билан тўйинтириш муаммоларни бартараф этишда асосий омил ҳисобланади.

Эркин иқтисодий зоналарда алоҳида халқаро статус жорий этилади. Лекин у қайерда жойлашишидан қаътий назар, шу мамлакатнинг ажралмас бўлаги ҳисобланади, барча амалиётлар (ер ажратиш, фирма ва компанияларни ташкил этиш, чегарадан юкларни, товарларни олиб кириш ва олиб чиқиш, бож тўловлари, солиқ тўловлари бўйича имтиёзлар, қайси валюта ёки валютв тўлов воситасиги ўташи, ҳудудни бошқариш тартиби ва бошқалар) қабул қилинган қоидалар асосида тезкорлик билан бажарилади. Эркин иқтисодиц зоналарни ташкил этишдан мақсад кўплаб янги технология, инвестицияларни жалб қилиб, ривожланган иқтисодий макон яратиш ва шу йўл билан мамлакат иқтисодиётини тезкорлик билан ривожлантириш.

Адабиётлар таҳлили.

Эркин иқтисодий зона тушунчаси ҳақида иқтисодчи олимлар ўзларининг илмий изланишлари натижасида турли хил фикрлар билдиришган.

Жумладан, иқтисодчи олимлардан T.Farole ва F.Dobrogonov мазкур ҳудудларнинг амалий жиҳатини таъкидлаб, “Мазкур тузилмалар ривожланаётган давлатлар учун қўшимча истеъмол бозорларини эгаллаш имкониятини яратиб

беради ҳамда давлатларнинг экспорт салоҳиятини юксалтиради. Айни бир вақтда ушбу иқтисодий тузилмалар минтақавий иқтисодий интеграция жараёнларини кучайтириш воситаси сифатида ҳам хизмат қилади, дея таъкидлайди.¹⁶

В.Паповнинг тадқиқотларига кўра, “Эркин иқтисодий зоналар шундай ҳудудларки, бу бошқа ҳудудлардан алоҳида ажратилган давлат томонидан махсус имтиёзлар ва қулайликлар берилган бу афзалликлар давлатнинг бирор бошқа ерида ёки иқтисодий тармоғида кузатилмайди”¹⁷, деб таъриф беради.¹⁷

Баъзи тадқиқотчилар, замонавий интеграцион жараёнларни ҳисобга олган ҳолда, ЭИЗларга алоҳида таъриф бермайди. Хусусан, В.И.Баронов ва Г.М.Костюниналарнинг тадқиқот ишларида кўрамиз. Уларнинг ишларида ЭИЗлар жойлашган аниқ минтақа ёки давлатдаги ЭИЗларнинг ҳуқуқий мақоми, улардаги иқтисодий ҳолат таҳлил этилади.¹⁸

Мамлакатимизнинг етук иқтисодчи олимлари томонидан ЭИЗлардаги имтиёзли тартиб ва маъмурий бошқарув соҳасига кўпроқ эътибор қаратилган ҳолда турлича ёндашилади. Шу сабабли, А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикабиев, Н.Г.Муминовларнинг фикрича, Эркин иқтисодий зоналар – шундай географик ҳудудки, унда мамлакатда қабул қилинган хўжалик фаолияти тартибига қараганда имтиёзли солиқ тўлаш тартиби жорий этилади. Бошқача сўз билан айтганда, ушбу ҳудудда давлатнинг иқтисодий жараёнларга аралашуви камайтиради ва бу миллий иқтисодий маконнинг бир қисми бўлиб, мамлакатнинг бошқа ҳудудларида қўлланилмайдиган маълум имтиёзлар тизими жорий этилади.¹⁹

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 февралдаги ЎРҚ-604-сонли қонунида Эркин иқтисодий зона — янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш, юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш, замонавий рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган тайёр саноат маҳсулотини ишлаб чиқаришни ўзлаштиришга фаол жалб этиш, шунингдек ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт, ижтимоий инфратузилмани ва логистика хизматларини ривожлантиришни таъминлаш мақсадларида ташкил этиладиган ҳудуд деб тарифланади.²⁰

Таҳлил натижалари.

¹⁶ Dobrogonov F., Farole T. An economic integration zone for the East African community: exploiting regional potential and addressing commitment challenges. World bank policy research working paper 5967. Washington, DC: World Bank.

¹⁷ Papov Vladimer. (2007). The Immortal idea of a free economic zone, Georgian Foundation for Strategic and International Studies, 1-16.

¹⁸ Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы зарубежной и российской практики): Учебное пособие / - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.

¹⁹ Вахабов А.В., Хажикабиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, 2010. 180-бет

²⁰ Ўзбекистон Республикаси қонуни “Махсус иқтисодий зоналар қонун” -604-сонли 2020 йил 17 февраль

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда Эркин иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва уни бошқариш муҳим тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон эркин иқтисодий зоналарни бошқариш органлари Маъмурий кенгаш ва эркин иқтисодий зоналарнинг дирекцияси ҳисобланади.

Маъмурий кенгашнинг бошқариш функциясига эркин иқтисодий зоналарни бошқаришга оид аниқ вазифаларни ҳал этишга қаратилган бир турдаги ишлар ишлар мажмуи тушунилади. Бунда, маъмурий кенгаш эркин иқтисодий зоналарни фаолиятини маъмурий жиҳатдан бошқариш, мувофиқлаштириш ва давлат йўли билан тартибга солиш, шунингдек, алоҳида ҳуқуқий тартибга риоя этилишини назорат қилиш, инвестиция лойиҳаларини танлаш ҳамда уларни эркин иқтисодий зоналар ҳудудида амалга ошириш учун жойлаштириш бўйича қарор қабул қилиш, эркин иқтисодий зоналарни самарали фаолиятини ташкил этиш, дирекцияларини шакллантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ЭИЗ ривожлантиришнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли дастурларини ишлаб чиқиш вазифаларини амалга оширади. Эркин иқтисодий зонанинг чегаралари Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий бирлиги (туман, шаҳар, шаҳардаги туман) чегарасига тўғри келган тақдирда, Маъмурий кенгаш раисининг вазифаларини ижро этиш тегишли ҳоким зиммасига юкланади.

Маъмурий кенгаш ваколатлари

Муаллиф томонидан тадқиқотлари натижасида тузилган.

Эркин иқтисодий зона дирекцияси давлат унитар корхонаси тезкор бошқарув учун ўзига берилган давлат мулки бўлган мулк базасида давлат унитар корхонаси шаклида ташкил этилган тижорат ташкилоти ҳисобланади, у ўзига бириктилган мулкка нисбатан, қонунда белгиланган доирада, ўз фаолияти мақсадларига, мулкдор (ёки унинг топшириғи билан- у томонидан масъул этиб тайинланган давлат органи-муассис) топшириқларига мувофиқ эгаллик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқини амалга оширади.

Эркин иқтисодий зона дирекцияси ваколатлари²¹

²¹ Ўзбекистон Республикаси қонуни 17.02.2020 ЎРҚ-604 сонли

Эркин иқтисодий зоналар дирекцияси алоҳида ҳуқуқий тартиботнинг амал қилишини таъминлаш, Маъмурий кенгаш томонидан танлаб олинган инвесторлар мажбуриятлари лозим даражада бажарилиши устидан назоратни амалга ошириш, Эркин иқтисодий зоналар ривожлантириш дастури амалга оширилишини таъминлаш, эркин иқтисодий зоналар ҳудудида хўжалик фаолияти қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш вазифаларини бажаради.

Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналар бошқарув органларини самарали фаолиятни амалга оширганлиги натижасида 2020 йил якунига қадар фаолият кўрсатаётган ЭИЗ ҳудудларида умумий қиймати 487,4 млн долларга тенг бўлган 128 та лойиҳа амалга оширилди. Шундан 162,1 млн долларни тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ташкил этади. Лойиҳалар замонавий иссиқхоналар қуриш (204,7 млн долларлик 62 та лойиҳа), қурилиш материаллари ишлаб чиқариш (140 млн долларлик 18 та лойиҳа), кимё ва нефть-кимё саноати (50,6 млн долларлик 13 та лойиҳа), озиқ-овқат саноати (15,9 млн долларлик 10 та лойиҳа), тўқимачилик саноати (20,1 млн долларлик 8 та лойиҳа), машинасозлик (6 млн долларлик 2 та лойиҳа), чарм-пойабзал саноати (14,9 млн долларлик 5 та лойиҳа), электротехника саноати (13,7 млн долларлик 3 та лойиҳа), фармацевтика саноати (56,3 млн

долларлик 6 та лойиҳа), мебель ва қоғоз ишлаб чиқариш (1,1 млн долларлик 1 та лойиҳа) каби соҳаларни қамраб олди. Ўтган даврда эркин иқтисодий зона иштирокчи корхоналар 11,9 трлн сўмлик 538 турдаги саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариб, 257,6 млн долларлик маҳсулотларни экспорт қилдилар, бу эса пандемиянинг салбий иқтисодий оқибатларига қарамай, 2019 йилдаги кўрсаткичга нисбатан 145 фоизга ошди. Шунингдек, 186 та янги корхона эркин иқтисодий зона иштирокчиси мақомини олди.²²

Хулоса ва натижалар.

Эркин иқтисодий зоналарни давлат томонидан тартибга солиш самарадорлигини ошириш ва уларнинг фаолияти кўрсатиш шартларини ўзгартириш бўйича бошқарув қарорларини қабул қилиш мақсадида ягона интеграл мезондан фойдаланган ҳолда Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини комплекс баҳолаш зарур. Эркин иқтисодий зоналар самарадорлигини оширишда ЭИЗда фаолият юритувчи резидентларни асосий фаолияти кўламини оширишни жадаллаштириш муҳим ҳисобланади.

Эркин иқтисодий зоналарни бошқаришда зонада фаолият юритувчи тадбиркорлар томонидан экологик тоза ишлаб чиқаришганлиги учун қўшимча имтиёзлар берилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Мамлакатда ЭИЗларда тадбиркорлик фаолиятини юритмоқчи бўлган тадбиркорлар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши учун ҳудудлар ажратишда ЭИЗ бошқарув органларни фаолиятида шаффофликни таъминлаш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда зарур омилдан бири бўлиб ҳисобланади.

Эркин иқтисодий зоналарга фаолият юритишда зарур бўладиган энергия манбаларини имкони даражаси қайта тикланувчи энергия манбалардан олишни тақил этиш.

Эркин иқтисодий зоналарни жойлашган хўжалик юритувчи субъектларни молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда, ишчи-ходимларни моддий жиҳатидан рағбатлантириш такомиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Dobrogonov F., Farole T. An economic integration zone for the East African community: exploiting regional potential and addressing commitment challenges. World bank policy research working paper 5967. Washington, DC: World Bank.
2. Ким Ю. (2009) The study on issues related between limits of land development and total control restriction system in the actual conditions within capital region, Seoul National University of Technology, 8-75

²² Ўзбекистон Республика Инвеститция ва ташқи савдо вазирлиги маълумотлари асосида

3. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы зарубежной и российской практики): Учебное пособие / - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.
4. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, 2010. 180-бет
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 12 январ ПФ-4931.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 4 сентябрда “Нукус” эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисидаги 5809 ПФ.
7. Г.Хонкелдиева, Н.Пўлатов “Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни рағбатлантиришнинг назарий жиҳатлари” Иқтисодий илмий-амалий ойлик нашр “Biznes-Эксперт”, 2022 й. 2-сон. 3-6-б.
8. Ш.Махсудов “Эркин иқтисодий зоналарнинг мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрни” Илмий методик журнал 4- son April 2022yil 159-166 б
9. Ш.Махсудов “Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари” Иқтисодий илмий-амалий ойлик нашр “Biznes-Эксперт”, 2022 й. 2-сон.159-166-б.
10. Ш.Махсудов “Развитие свободных экономических зон в условиях трансформации рыночных отношений” Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com> 2022 г №5 450-456 ст
- 11.Ш.Махсудов “Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришда бошқарув органларини ўрни” Ўзбекистон фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқот журнал 2022 й. Июнь. 370-375 б
12. Ш.Махсудов “Развитие свободных экономических зон в условиях трансформации рыночных отношений” Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com> 2022 г №5 450-456 ст
13. **Равшанжон Бурхонович Мирзаев, Хамид Азимович Юлдашев. Автомобил ойналари ишлаб чиқаришда истеъмолчи талабларини ишлаб чиқариш таннархига таъсири. Scientific progress. -volume 3 | issue 2 | 2022 issn: 2181-1601, 2022-yil.www.scientificprogress.uz**
14. Ravshanjon Burxonovich Mirzayev. "The importance of basic materials and technological losses in increasing economic efficiency in the formation of cost" (On the example of enterprises for the production of safety windows for surface transport).Web of scientist: international scientific research journal. -ISSN:2776-0979, 2022-yil. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/X3U6E>
- 15.Mirzaev Ravshanjan Burkhonovich, Akhmadaliyeva Mokhigul Kadirovna Improvement of organizational economic impact of product cost reduction on the basis of cost-effective use of resources • Thematics Journal of Economics. -ISSN 2277-3029, 2022-yil.

- **VOLEYBOLCHILAR SPORT TRENIROVKASINING ASOSLARI.**

- *Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'limi*
- *Aniq va tabiiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi*
 - *Muxidinov Abdubannop Akbaraliyevich*
- **Annotatsiya:** Ushbu maqolada ta'lim tizimida voleybol sport turining o'rni va vazifalari, voleybol sport trenirovkasining asoslari tugrisida fikr yuritiladi.
- **Kalit so'zlar:** jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya nazariyasi, sport trenirovkasi, salomatlik, sport, sog'lom avlod tarbiyasi, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya tizimi.
- Sport trenirovkasi ilmiy jihatdan asoslangan b'ylishi lozim. Buni ta'minlash uchun, sport trenirovkasi sistemasini asosiy hollarini yaxshi bilish, qat'iy rioya qilishi kerak. Sport trenirovkasi sistemasida biz quyidagilarni: vazifalar, printsiplar vositalar, metodlarni va hokazolarni nazarda tutib, sportchilarni tarbiyalash va qonuniy ravishda jismoniy rivojlanishi bir butun jarayon deb faraz qilamiz. Bu ilmiy asoslangan va amaliy tekshirilgan sistemadir. Uning samaradorligi juda ham aniqdir. Trenirovka - bu inglizcha s'yz b'ylib, aynan quyidagi ma'noni anglatadi. Mashq qilish va dressirovka qilish ma'nosi demakdir.
- Hozirgi paytda ham ba'zi bir trenerlar sport trenirovkasini jismoniy mashqlarni qaytarish deb tushunadilar. Lekin bu katta xatodir. Sport trenirovkasi jismoniy tarbiyaning formasidan b'ylib, ancha keng va k'yp qirrali jarayondir.
- Sport trenirovka jarayoni 5 ta y'zaro uzviy bog'liq qismlardan iborat:
 - 1. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik.
 - 2. Psixologik tayyorgarlik.
 - 3. Texnik tayyorgarlik.
 - 4. Taktik tayyorgarlik.
 - 5. Nazariy tayyorgarlik.
- Bu hamma tayyorgarlik turlarini natijasida sport tayyorgarligi yana shakllanadi. Sportchining qanday trenirovka qilganligi darajasining asosiy k'yratkichi sport natijasi xisoblanadi. Biroq musobaqa natijalariga qarab, umumiy trenirovka qilinganlik darajasi haqida, sportchining ba'zi bir tayyorgarligi haqida ozroq fikr

yuritish mumkin. Hozirgi vaqtda hamma kuchli sportchilar yillik trenirovka jarayonida tayyorgarlik darajasini ba'zi bir tomonlari qay darajadiligini aniqlash uchun, umumiy jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik buyicha nazorat mashqlar (normativlar) topshiradilar. Trenirovka qilinganlik darajasi holatini sport formasi deb atalish qabul qilingan. Bunday sport formasi trenirovka musobaqa davrining boshlarida erishilgan va uni oxirigacha saqlanib qolishi kerak [1,2,3,4].

- Trenirovkani tʻygʻri uyushtirganda trenirovkaga bʻylgan chekinish yildan yilga yʻsishi lozim. Vʻtish davrida trenirovka vaqtini kamayishi va uni bʻylmasligi sababli trenirovkaga bʻylgan chekinish biroz kamayadi.
- Hozirgi davrga kelib, yʻyin harakatlarining faollashmaganligi, texnik priyemlar yanada kʻypayganligi tayyorgarlik darjasiga bʻylgan talabni oshiradi. Hozirgi kunlarda yʻyin mazmunini, tayyorlov sistemalarini funktsional faoliyatini takomillashtirish va har xil malakalarni yaxshi yʻzlashtirish ayniqsa zarur.
- Oʻyinchilar har turdagi harakatlar kompleksini bajarishligi ular maxsus tayyorgarlikni mukammal egallashligini talab etadi. Buning ichiga shaxsiy sifat va malakalardan tashqari yʻzaro jamoa bʻylib harakat qilishni maxsus malakalari va qobiliyatlari kiradi.
- Har bir yʻyinchining umumiy yʻyin tayyorgarligidan tashqari jamoada zarur bʻylgan funktsiyalarni bajarish uchun kerak bʻylgan bilim, sifat va malakalarni yʻzlashtirishi lozim bʻyladi.
- Bolalar va yʻsmirlar sport trenirovkasi agar, organizmda anatomo-fiziologik yʻzgarish ijobiy bʻylganini va sogʻlomlashtirishga ta'sir qilishi hamda jismoniy yʻsishi va sport natijalari yuqori bʻylishga moil bʻylganda tʻygʻri deb hisoblanadi.
- Yosh sportchilarni tayyorlash sistemasining strukturasi quyidagilarni: dastlabki tayyorgarlik (7-10 yosh), maxsus boshlangʻich tayyorgarligi 1 yillik ta'limotga mʻyljallangan (10-11 yoshlar uchun yʻquv trenirovka guruhi), voleybol bʻyicha yʻynaltirilgan tayyorgarlik (ikki va uch yilga muljallangan trenirovka guruhi) va sport takomillashtirish guruhlarini yʻz ichiga oladi. Sistemalar yʻrtasidagi yʻzaro aloqa har bir tayyorgarlik bosqichlarini bevosita yʻzaro bogʻliqligini ta'minlaydi.
- Sport trenirovkasining printsiplari

- Sport trenirovkasining tuzilishi va amalga oshirishligi onglilik, qaytarishlilik, asta sekinlik, k̄yrgazmalilik, har bir ȳziga xoslilik printsiplariga asoslanadi. Bu printsiplarning k̄ypchiligi pedagogikadan ȳzlashtirib olingan b̄ylib, bular sport trenirovkasining vazifalari va sharoitlaridan kelib chiqqan pedagogik jarayondir.
- Onglilik printsiipi. U sportchini ȳzini tayyorgarlik jarayoniga ongli ravishda va faol munosabatda b̄ylilishligini nazarda tutadi. Ȳz tayyorgarligiga yuqori onglilik munosabatida b̄ylganda nazariya va metodikani chuqur ȳrganishi, sportchida katta tajriba va bilim yaratib, shu sababli samarali trenirovka qilish, musobaqada muvafaqiyatli qatnashish va keyinchalik shularga ȳz tajribasini ȳrtoqlashishidan iboratdir.
- Qaytarishlilik printsiipi fiziologik holatga asoslanadi. Negaki u shartli refleks aloqalarini tashkil qilish va organizmda trenirovka ta'siri ostida zarur, b̄ylgan (mos) ȳzgarishlarni yuzaga keltirish uchun bajariladi. Trenirovka mashg'ulotlarini, jismoniy mashqlarni qaytarmasdan sportda rivojlantirish va takomillashtirish b̄ylishi mumkin emas. Sport trenirovkasida ba'zi jismoniy mashqlarni qaytarmasdan sportda rivojlantirish va takomillashtirish b̄ylishi mumkin emas. Sport trenirovkasida ba'zi jismoniy mashqlarni qaytarish, shu bilan birga butun trenirovka mashg'ulotlarini optimal ravishda qaytarishlilik talab qilinadi. Ba'zi mashqlarni qaytarish soni va ular ȳrtasidagi dam olish intervali sportchining tayyorgarligiga, uning yoshiga, mashq turiga, tashqi muhitga- maksimal nagruzkani almashinishligiga bog'liqdir [5,6,7,8].
- Haftalik yoki boshqa sikl boshida sportchining organizmi avvalgi hafta trenirovka nagruzkasidan butunlay tiklangan b̄ylishi juda muhimdir. Hozirgi paytda yuqori malakali sportchilar kundalik trenirovka mashg'ulotlariga ȳtayaptilar, shunga qarab, ularning nagruzka (miqdor va intensivlik jihatdan) qaytarilishlik miqdori ȳzgaradi.
- Asta-sekinlik yoki izchillik printsiipi. Sportchining muvaffaqiyatida juda muhim, hattoki hal qiluvchi ahamiyatga ega. Fiziologiyadan ma'lumki, organlarning ȳzgarishi va organizm sistemalarini ȳzgarishi, ularni funktsiyalarni

yaxshilanishi, uzoq muddat ichida asta-sekin davom etgan trenirovkaning ta'sirida b̄yladi. Biroq asta-sekinlik sportchining kuchi va imkoniyatiga mos kelishi lozim. Uni trenirovkaga b̄ylgan chiniqishini yaxshilana borishiga, sport natijalari, sport mahoratini bir necha yilda ȳsishga olib keladi. Ȳrgatish metodikasi pedagogikaning asosiy qoidalariga (oddiydan murakkabga) asoslanadi.

- K̄yrgazmalilik printsipti – kinogramma, ȳquv kinosuratlari va hokazolar ȳrgatishni sezilarli darajada tezlashtiradi, mukammal texnikani ȳzlashtirishga yordam beradi. Ȳrganishda sportchilarni texnikasini va trenerni k̄yrsatayotgan harakatlarini katta diqqat, e'tibor bilan kuzatish kerak.
- O'ziga xoslilik printsipti (erisha oladiganlilik) - sportchining trenirovkasini tuzish va ȳtkazishni, uning ȳziga xos xususiyatlarini (jinsi, yoshi, tayyorgarligi, sog'liqning qay darajadaliq, ma'lum sifatlarini rivojlanganlik darajasini) hisobga olishni talab qiladi. Sportchini tarbiyalashda ȳziga xos yondoshish, texnika va taktikani ȳrgatishda, katta samara beradi. Har bir sportchining funktsional imkoniyatlarini oshirish maqsadida, trenirovka nagruzkasini aniqlashda ularga shaxsiy yondoshish juda muhimdir [9]. Sportchining ȳziga xoslilik imkoniyatini ȳrganish avvalombor aniq mashqlar orqali olib boriladi. Bu mashklarning doim q̄yllanishi va musobaqaga qatnashish natijasi sportchining tayyorgarligini kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlaydi, hamda shunga muvofiq trenirovkaga ȳzgartirishlar kiritiladi. Yuqorida keltirilgan printsiplar trenirovka jarayonida q̄yllaniladigan asosiy hollar hisoblanadi, bu asosiy printsiplar ȳzaro bog'liq va ȳzaro kelishilgandir. Tarbiyaning k̄yp qirraliligiga asta-sekinliksiz, asta-sekinliksizga esa qaytarishliksiz erishish mumkin emas. Erisha oladiganlik (ȳziga xoslilik)ni va hokazolarni hisobga olmasdan muvaffaqiyatga erishish mumkin emas
- **Xulosa.**
- Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslanib quyidagicha xulosalar qilish mumkin:
- - “Voleybol” tushunchasi, atamalari har bir millatning tili tarkibida tarixan shakllanib, rivojlanib kelmoqda;

- - “Jismoniy madaniyat” sohasidagi tushuncha va atamalarini o‘zbek tilshunosligining muhim ilmiy tadqiqot yo‘nalishi deb belgilash;
- - “Jismoniy madaniyat” sohasining tushuncha va atamalarini, aholining kundalik hayotiga chuqur singdirishda, ularning bilimlarini chuqurlashtirish orqali jismoniy harakat amallari bilan astoydil mashg‘ul bo‘lishlarida asosiy omillardan biridir. Bu borada ta'lim muassasalaridagi jismoniy madaniyat fanini o‘qitishdagi ta'lim jarayonlari yetakchi omillardan biridir. Shuning uchun soha bo‘yicha turli xil lug‘atlar, izohli lug‘atlarni ishlab chiqish zarur.

• Foydalanilgan adabiyotlar

- 1. A.Normurodov. Jismoniy tarbiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2011 y.
- 2. Abdumalikov R. Sog‘lom avlod tarbiyasida jismoniy tarbiya va sport. O‘quv–uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2003 y.
- 3. Axmedov F.K. Jismoniy ta’limda milliy an’analarning o‘rni. Monografiya. Toshkent, 2010 y.
- 4. J.Eshnazarov. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. Toshkent, 2008 y.
- 5. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. Uchebnoye posobiye pod redaktsii V.M.Shiyana, M., Prosvещeniye, 1988 g.
- 6. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.
- 7. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.
- 8. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.
- 9. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.

- 10. Internet saytlari:
- Lex.uz.
- Arxiv.Uz.
- Ziyonet.uz.